

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ТАРБИЯ - БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ

Назаров Қиём

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, ф.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213641>

Аннотация. Мақолада ёшларни маънавий-ахлоқий баркамол этиб тарбиялаш, уларга гуманитар таълим-тарбия беришни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш масалалари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: таълим-тарбия, сифатли таълим, гуманитар тарбия, ёш авлод тарбияси.

Аннотация. В статье анализированы актуальные вопросы, связанные с воспитанием духовно развитого молодого поколения и роль гуманитарного образования в этом процессе.

Ключевые слова: воспитание и образование, качественное воспитание, гуманитарное образование, воспитание молодого поколения.

Annotation. The article analyzes topical issues related to the upbringing of the spiritually developed young generation and the role of humanitarian education in this process.

Keywords: education and upbringing, quality education, humanitarian education, upbringing of the younger generation.

Бугунги глобаллашиб бораётган дунёнинг барқарор ва тинч яшаётган халқнинг мустаҳкам такомил топишига раҳна соладиган, унинг маданиятига, миллий қадриятларига маданий тарбия тизимига салбий таъсир кўрсатадиган таҳдидларнинг кўпайиб бораётганлиги ҳар биримизни юрагимизда ҳадикни уйғотмоқда. Нега деганда, юртимиздаги мавжуд узлуксиз таълим тизими аҳолининг бешдан бир қисмини қамраган холос. Мазкур тизимни қамраб олган ёшлардан ташқари аҳолининг жуда катта қисми орасида таълим ва тарбия соҳасини тизимли йўлга қўйишни, бунда миллий қадриятларга содиқликка эришиш зарурати бугунги куннинг талабига айланди.

Айнан шу жиҳатдан таълим-тарбия бир томондан, юксак маданиятли жамиятни барпо этишда асосий негизи, иккинчидан эса, баркамол авлодни шакллантиришнинг маърифий воситаси бўлиб ҳисобланади. Бу соҳада юртимизда баркамол авлодни шакллантириш, ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмонан соғлом этиб тарбиялаш, уларни олиб борилаётган ислохотларнинг фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган чора-тадбирлар изчил амалга оширилмоқда. Президентимиз томонидан ишлаб чиқилган “Янги Ўзбекистон 2030 стратегияси”да бу борадаги амалга оширилиши зарур бўлган фаолият йўналишлари аниқ-тиниқ белгилаб берилган.

Мазкур стратегияда келгуси 7 йиллик муддати ичида, яъни 2030 йилгача эришилиши кўзда тутилган мақсадлар ислохотларнинг бардавом бўлишидан далолат беради. Бу йўналишда боғчаларга бўлган эҳтиёж 2030 йилгача 100 фоизга қондирилади. Мактаб этишмовчилиги муаммоси эса 7 йил давомида ҳар йили 500 мингтадан ўқувчи ўрни, жами 2,5 миллионта қўшимча ўрин яратиш орқали ҳал қилиниши айтиляпти. Ўзбекистондаги боғча ва мактабларнинг ҳаммаси филтрланган ичимлик суви билан таъминланиши ваъда қилинди. Кейинги 7 йилда ҳар битта боғчада компьютер синфи, ҳар битта мактабда эса бошланғич синф ўқувчиларининг ҳаммасига

етадиган таълим планшетлари бўлади. Информатика фанини ўқитиш 1-синфдан бошланади. Барча мактабларга чет элдан чет тили ўқитувчилари олиб келинади. Чекка худудларда бепул мактаб автобуслари қатнай бошлайди.

Буларнинг барчаси мамлакатимизда сифатли таълимни амалга ошириш ва маърифатли авлодни тарбиялаш имкониятларини янада кенгайтиради, албатта.

Аmmo Президент асарлари ҳамда мазкур йўналишдаги қарор ва фармонларда ушбу соҳадаги ишлар таҳлили билан бирга, қуйидаги муаммолар сақланиб қолаётганлигига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан:

биринчидан, ёш авлод онгига Ватанга содиқлик ва унинг тақдири учун дахлдорлик ҳиссини сингдиришга, уларда ёт ғоя ва қарашларнинг салбий таъсирига нисбатан мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган чора-тадбирлар етарли даражада самара бермаяпти;

иккинчидан, миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, шунингдек, экстремизм, терроризм ва бошқа бузғунчи ғояларга нисбатан муросасизликни шакллантириш юзасидан давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг фаолияти ҳамон талаб даражасида эмас;

учинчидан, ўқувчи-ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш учун зарур бўлган маданий-кўнгилочар объектлар, мактабдан ташқари таълим муассасалари, шу жумладан, жойларда турли ижодий ва таълим тўғрақлари, спорт сексияларининг етишмаслиги болаларнинг соғлом руҳда тарбияланишига ва тўғри ҳаёт йўлини танлашига салбий таъсир кўрсатмоқда;

тўртинчидан, ўқитувчи ва мураббийларнинг ижтимоий мавқеи ва нуфузи пасайиб кетганлиги, уларни моддий ва маънавий рағбатлантириш тизими бугунги кун талабига мутлақо жавоб бермаслиги ёш авлодни ўқитиш ва тарбиялаш ҳамда мустақил дунёқарашини шакллантириш борасида жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда;

бешинчидан, ёшларнинг олий таълим муассасаларига қамраб олиниш даражаси пастлиги, етакчи хорижий олий таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик етарлича йўлга қўйилмаганлиги малакали кадрларнинг етишмаслигига ва олиб борилаётган ислохотлардан кўзланган мақсадга тўлиқ эришилмаслигига сабаб бўлмоқда;

олтинчидан, соҳада қонун бузилиши ҳолатларининг сақланиб қолаётганлиги, шу жумладан, ёшларни қўллаб-қувватлашга ажратилаётган маблағларнинг мақсадли сарфланишида назоратнинг етарли даражада эмаслиги тизимли муаммоларни юзага чиқармоқда.

Буларнинг барчаси эса ўз навбатида, бир томондан, ёшларни амалга оширилаётган ислохотларни янада чуқурлаштириш жараёнларига фаол жалб этиш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинлиги ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш, иккинчидан эса, уларнинг маънавий, маърифий ва интеллектуал даражасини юксалтириш, маданий савиясини ошириш, миллий қадриятларга содиқлигини янги босқичга олиб чиқиш борасидаги фаолиятни изчил давом эттиришни талаб қилади. Айни пайтда ёш авлодни юксак маънавий қадриятлар асосида тарбиялаш, ҳуқуқий ва сиёсий маданиятини ошириш, “оммавий маданият” ва ёт ғоялар таъсиридан асраш, уларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш энг устувор вазифалардан биридир.

Афсуски, кейинги йилларда таълим тизимида ўз ўрнига эга бўлган, дунёқараши кенг, ўз фуқаролик позициясида собит турадиган, ҳар томонлама баркамол ва маънавий

етук ёшларни тарбиялашга хизмат қиладиган айрим ижтимоий-тарбиявий фанларнинг ўқув режаларидан чиқариб ташланиши, ўқув соатларининг кескин қисқартирилиши миллий тараққиёт жараёнларига дахлдорлик ҳисси ва фаол ватанпарварлик туйғуси сусайишига олиб келмоқда.

Айрим таълим муассасаларида бу соҳа билан боғлиқ ишларга иккинчи даражали вазифа сифатида қаралаётгани, ушбу йўналишдаги баъзи факультет ва кафедраларнинг кўшиб юборилгани, уларнинг сони қисқариб, таркиби эса ҳаддан зиёд кенгайиб кетгани натижасида мазкур тузилмаларни бошқариш ҳамда фаолиятини ташкил қилиш самарадорлиги пасайиб кетган.

Ижтимоий-тарбиявий фан вакиллари, профессор-ўқитувчилар фаолиятини ташкил қилишда ушбу соҳа хусусиятлари ва методологияси талаблари етарли даражада ҳисобга олинмаган, бу борадаги ўқув юктамаларида дарс соатлари ортиб кетган. Бу эса мазкур соҳадаги ўқитувчилар фаолиятининг самараси кескин пасайишига сабаб бўлмоқда.

Миллий ўзликни англаш ва мустаҳкамлаш жараёнларига турли ёт ғояларнинг салбий таъсири ортиб бораётган бугунги кун воқелиги Тараққиёт стратегияси билан боғлиқ янгиланиш суръатлари, жамиятимизнинг ривожланган давлатларга хос замонавий қиёфасини шакллантиришга қаратилган кенг қамровли ислохотлар билан биргаликда ижтимоий-тарбиявий фанлар бўйича илмий-тадқиқот ишларини амалга оширишни талаб қилмоқда.

Бугунги воқеликлар нуқтаи назаридан ижтимоий фанларнинг ўтган даври ортда қолди, сохта тушунча ва тамойилларга эҳтиёжманд воқелик йўқолди. Эндиликда нима оқ ва ниманинг қоралиги ҳам аён бўлди. Аслида, масала бунда эмас, чунки у давр ўтди, унинг ижтимоий фанлари ўтмишга айланди. Аммо ижтимоий фанларнинг ўзи ўзгардимиз? У ҳаётимизнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида янгиланиб бораётган жамиятимиз манфаатларига хизмат қиладиган, замонга мос, давр билан ҳамнафас ва бугунги ҳаёт талабларига жавоб бера оладиган фанларга айлана олдими? Шу соҳада хизмат қиладиганлар, яъни биз ўз тафаккуримиз, ҳаётга ва фанга муносабатимизни бугунги кун талабларига мос тарзда ўзгартира олдикми? Бу борада олиб борилаётган тадқиқотлар ва ҳимоя қилинаётган диссертацияларнинг “фойдали иш коэффициенти” қандай? Уларнинг қанчаси ҳозирги давр талабларига, янгиланаётган жамият эҳтиёжларига жавоб бера олади? Бу муҳим саволлар барчамизни ўйлантиради, безовта қилади, албатта.

Мазкур саволлар билан боғлиқ масалаларнинг бир неча жиҳати борки, бу аввало, шу йўналишдаги инкор ва янгиланиш диалектикасини тўғри тушуниш, ижтимоий фанларни давр талаблари даражасида ўргатиш, тадқиқотларни самарали ташкиллаштириш ва илмий кадрларнинг салоҳияти, энг асосийси, бу соҳада хизмат қиладиган кишилар, яъни барчамизнинг дунёқарашимиз ва масъулиятни ҳис қилишимиз билан боғлиқлиги, шубҳасиз.

Ҳозирги кунда жаҳон тараққиётининг устувор хусусиятларига айланаётган глобаллашув жараёнлари, кенг миқёсли интеграция, фан-техника ҳамда ахборот технологиясининг беқиёс ривожланиши ҳам соҳага жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бундай шароитда миллий ўзликни сақлаш, халқимизнинг азалий қадриятларини асраб-авайлаш ва келажак авлодларга омон-эсон етказиш, миқёси ҳар йили икки марта кўпайиб бораётган сон-саноксиз ахборотлар дунёсида адашиб қолмаслик, бу борада ҳам “оқ ва қора”ни ажрата олиш кўникмасини шакллантириш ниҳоятда долзарб аҳамият касб этмоқда.

Шу билан бирга, бугунги дунё нафақат глобаллашиб ёки ахборотлашиб, балки технократлашиб ҳам бормоқда. Мутахассислар фикрича, бунинг натижасида шаклланаётган технократ инсон роботга ўхшайди, у кўпроқ вертуал дунёда яшайди, аста-секин бошқалардан узоқлашиб, жамиятдан ажрала бошлайди. Унга тарих нидолари, боболар ёди, халқи ва юртининг ўтмиши ҳамда келажаги олдидаги қарздорлик ҳисси бегона, қалбида бокира туйғуларга ўрин йўқ. У халқ дostonларини ўқимайди, бахшиларнинг хонишларини тушунмайди, миллий кўшиқларимизни ҳиргойи қилолмайди, мумтоз мусиқаларимизни тинглаб, “сел бўлиб окмайди”. У қаерда яхши яшаса, ўша ер унинг ватани, унга ҳеч ким тегмаса, ўз телефони ва компьютерлари дунёсига “кўмилиб” ўтириш учун шароит бўлса, бас.

Замонавий ижтимоий фанлар бу билан келиша олмайди. Агар у ўз тушунча ва тамойилларини халқ мақсадларига мослаштира оладиган, қонун ва категориялар ечимини давр талабларидан излайдиган хушёр ва огоҳ инсонларни тарбиялаш давр эҳтиёжи эканини англамаса, ҳақиқий ижтимоий фанларга айлана олмайди.

Шу муносабат билан таъкидлаш жоизки, жаҳон халқлари ижтимоий тафаккурида гуманитаризм ва технократизмнинг ўзаро муносабати, уларнинг ҳаётдаги ўрни ва аҳамияти масаласига доир турли хил қарашлар тарихи узоқ асрлардан буён давом этиб келмоқда. Бу борада “Техник билимлар ва аниқ фанларнинг кўлами ва таъсири ҳаддан ортиб кетмаяптими?”- деган хавотирлар билан бирга “Ижтимоий фанлар мавҳум ва амалий аҳамиятга эга эмас, шунинг учун уларнинг кераги йўқ”, каби иддаоларнинг тарихи ҳам худди шундай олис ўтмишдан бошланган.

Аслида, бу иккала жабҳа бир тананинг икки қисми, бир япроқнинг икки томони, қушнинг икки қаноти каби бир бутун, узвий боғлиқ ва ажралмасдир. Аниқ фанлар ривожини ва техник тараққиётсиз ҳар қандай жамият ҳаёти ва унинг келажагини тасаввур этиб бўлмагани каби, маънавий тамойиллари, ахлоқий кадриятлар ва эзгу ғоялар асосида баркамол авлодни вояга етказадиган, унинг дунёқараши ва тафаккурини шакллантирадиган ижтимоий фанлар, хусусан фалсафий билимларсиз хушёр ва огоҳ, бугунги дунёда рўй бераётган воқеалар моҳиятини тўғри англайдиган, уларга дахлдорлик ҳисси билан ёндошадиган замонавий инсонни тарбиялаб бўлмайди.

Бу эса, ўз навбатида, соҳа мутасаддилари ва мутахассисларининг давр эҳтиёжларини чуқур англаши, унинг талабларини тўғри тушуниши лозимлигини кўрсатади. Айни пайтда, мазкур соҳадаги фаолиятнинг барча йўналишларини қамраб олган ва 2023-2030 йилларга мўлжалланган махсус Дастур ишлаб чиқиш ва унда қуйидагиларни белгилаш зарурати етилган:

ўқув дастурларида назарда тутилган миллий кадрият ва анъаналарга оид тушунчаларни мустаҳкамлаш, ахлоқий меъёр ва тамойилларни ўзлаштириш бўйича таълим-тарбия, тарғибот ва ташвиқот ишларини тизимли ташкил қилиш, бу борада фаолият усулларини босқичма босқич такомиллаштириб бориш;

ўқувчи ва талабаларни миллий ўзликни англаш, халқимизнинг ўзига хос урф-одатларига ҳурмат руҳида тарбиялаш чораларини белгилаш;

ёшларни турли ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилиш ва уларга қарши курашишда маънавий-маърифий ва ғоявий-тарбиявий омиллардан самарали фойдаланиш имкониятини кенгайтиришга қаратилган механизмни шакллантириш;

таълим тизимида ижтимоий-тарбиявий фанлар мазмунининг реал ҳаёт, ёшлар маънавий эҳтиёжлари ва фаолият соҳалари билан боғлиқлигини таъминлаш, ўқув режалари

ва дастурларини узвийлик ва узлуксизлик асосида тайёрлаш, мазкур фанларни ўқитишга тизимли ёндашиш;

таълим муассасаларидаги илмий-педагогик фаолият самарадорлигини янада ошириш ва маънавий-маърифий ишларнинг ғоявий асосларини мустаҳкамлаш ҳамда ушбу йўналишдаги илмий тадқиқотлар тизимининг академик илм-фан тараққиёти билан интеграциялашувини кучайтириш,;

ижтимоий-тарбиявий фанлар бўйича янги авлод ўқув адабиётларини яратиш ва уларни таълим-тарбия жараёнига тизимли татбиқ этиш, таълим муассасаларини замонавий ўқув-методик, илмий ва ёрдамчи адабиётлар билан таъминлаш;

таълим тизими ва ундан ташқаридаги фаолиятда маънавий-маърифий йўналишдаги тадбирларни ташкил этиш, талабаларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказиш бўйича давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ва хусусий секторнинг ҳамкорлигини таъминлаш.

Ушбу масалаларнинг ижтимоий фанларни янги босқичга кўтариш эҳтиёжлари нуқтаи назаридан таҳлили соҳа мутахассислари масъулиятини ошириш билан узвий боғлиқ эканидан далолат беради. Бу борада ҳам нафақат жамият, балки илм-фан, хусусан ижтимоий фанлар янгиланиши ўз-ўзидан ва муқаррар тарзда, инсон модернизациясини тақазо этаётгани, шубҳасиз. Шу маънода, аллома Сукротнинг “Ўзгаларни ўзгартирмоқчи бўлган инсон, аввал ўзини ўзгартириши лозим” деган фикри бежиз айтилмаган.

Бу эса, асл ижтимоий фанларнинг асосларини ўрганиш қанчалик зарур бўлса, уларнинг бугунги глобаллашув, технократлашув ва ахборотлашув жараёнлари билан боғлиқ замонавий масалалари ҳам долзарб вазифаларини билиб олиш ва эришилган натижаларни ҳаётда қўллаш кўникмаларини ҳосил қилиш ҳам шунчалик муҳимлигидан далолат беради. Ижтимоий фанларнинг айрим категория ва қонунлари мавҳум бўлиб қолган, дея уни ўрганмай қўйиш ёки ундан фойдаланмаслик хато бўлгани каби, баъзи мутахассисларнинг давр талабларини акс эттирмайдиган, ҳаётдан йироқ тушунчаларга ёпишиб олиши ва бундай позициядан воз кечмаслиги ҳам, худди шундай янглишлиги, шубҳасиз.

Кейинги йилларда бошқа соҳалар қатори, бу жабҳадаги янгиланиш ва ўзгариш, мавжуд масалалар моҳиятини англаш, долзарб вазифаларни аниқлаш ва уларнинг ечимини топиш масаласида ҳам янгича илмий парадигмалар шаклланмоқда. Халқимизнинг миллий тафаккури, ижтимоий фанларнинг эволюцияси ва динамикаси, умумий қонуниятлари ва ўзига хос хусусиятларини ана шу асосда чуқур ва ҳар томонлама ўрганиш, унинг тушунча ва тамойиллари, ривожланиш йўллари ва самарали воситаларини аниқлаш имкони пайдо бўлди.

Бу эса, халқимизнинг асл тарихи ва мустақилликка эришиш жараёни, миллий тараққиёт йўлининг моҳияти ва аҳамиятини чуқур ўрганиш, аҳоли, айниқса ёш авлод тафаккурида истиқлол ғоялари, Ватанга муҳаббат ва садоқат туйғуларини тарбиялаш энг устивор ва масъулиятли вазифамизга айланганидан далолат беради. Давр талаби шундай, ижтимоий фанларнинг модернизацияси ва уларни миллий тараққиётнинг муҳим омилига айлантириш эҳтиёжлари ҳам барчамиздан шуни талаб қилмоқда.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2022 йил
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017, - 12 б

3. “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори.
<http://www.president.uz/uz/lists/view/>
4. Мавлоно Жалолiddин Румий. “Маснавийи маънавий” 1-китоб, “Hilol-Nashr” нашриёт - матбааси. ISBN: 978-9943-7035-3-7, 2021. - Б.288.